

Suivi de l'état de conservation des
peuplements de corail rouge
(*Corallium rubrum*) en zone superficielle
(0-50 m) au sein du Parc national des
Calanques à T₀ + 10 ans

Avril 2025

PREAMBULE

Contexte, financements et partenaires : Ce rapport est un livrable réalisé dans le cadre du marché public de prestations intellectuelles N°23024 PNCAL "Suivi du corail rouge dans le Parc national des Calanques - Zone superficielle (0-50 m), suivi quinquennal T₀ + 10 ans"

Etude réalisée pour :

- le **Parc national des Calanques**, 141 Avenue du Prado, 13008 Marseille

Référent scientifique : Tristan Estaque

Plongeurs scientifiques de la mission : Olivier Bianchimani, Tristan Estaque, Justine Richaume, Margaux Fargetton

Analyses des données : Léa Laurent, Justine Richaume, Pierre Drap, Marjorie Roscian, Tristan Estaque

Rédaction Scientifique : Tristan Estaque, Léa Laurent, Marjorie Roscian, Kahina Djaoudi, Adrien Cheminée

Citation, utilisation, reproduction : Ce travail doit être cité comme suit (citation) ; l'utilisation et reproduction sont libres et gratuites, sous réserve de citer les auteurs et de mentionner les noms des organismes financeurs (cf. Financements et partenaires).

Citation : « Estaque, T., Laurent, L., Roscian, M., Richaume, J., Djaoudi, K., Drap, P., Cheminée, A., Bianchimani, O., 2025. Suivi de l'état de conservation des peuplements de corail rouge (*Corallium rubrum*) en zone superficielle (0-50 m) au sein du Parc national des Calanques à T₀ + 10 ans - Rapport Scientifique. Septentrion Env. publ. - 54 p. ».

Ce document est publié sous licence CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>)

Table des matières

PREAMBULE	1
1. INTRODUCTION	3
2. MATÉRIEL ET MÉTHODES	6
2.1. Localisation et description des stations d'étude	6
2.2. Protocole et échantillonnage	8
2.2.1. Relevés photogrammétriques.....	8
2.2.2. Prise de vue et construction des modèles	10
2.2.3. Acquisition des descripteurs morphométriques et démographiques.....	10
2.3. Design expérimental et analyse des données	12
3. RÉSULTATS.....	16
3.1. État des peuplements en 2024 : analyse descriptive des descripteurs morphométriques et démographiques.....	16
3.1.1. Descripteurs morphométriques : nombre de branches, hauteur maximale, diamètre basal.....	16
3.1.2. Descripteurs démographiques : densité de population, recrutement et mortalité.....	25
3.1.3. Mortalité	27
3.2. Evolution des peuplements de <i>C. rubrum</i> entre 2013, 2018 et 2024.....	29
3.2.1. Descripteurs morphométriques : nombre de branches, hauteur maximale, diamètre basal.....	29
3.2.2. Descripteurs démographiques : densité de population, recrutement et mortalité.....	35
3.3. Le cas de la Grotte de la Vierge	39
3.4. Evolution des populations suivies historiquement depuis 2004.....	41
4. DISCUSSION.....	43
5. CONCLUSIONS	47
RÉFÉRENCES.....	48

1. INTRODUCTION

Le corail rouge (*Corallium rubrum*, Linnaeus 1758) est une espèce ingénieuse (Fig. 1) emblématique de Méditerranée de par son utilisation dans la bijouterie depuis l'Antiquité (Lo Basso et Raveux, 2018) et plus récemment par l'attraction paysagère des sites à corail pour le tourisme sous-marin. L'exploitation continue des populations dans différentes régions de Méditerranée occidentale a provoqué une forte diminution de l'abondance et de la taille maximale des colonies dans les sites exploités par rapport au potentiel de l'espèce (Garrabou et al., 2017; Garrabou et Harmelin, 2002).

Le corail rouge est inclus dans l'annexe 3 de la Convention de Barcelone et sa pêche est soumise à plusieurs réglementations nationales. Récemment, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a inclus le corail rouge comme espèce menacée (Bo et al., 2017). Sa grande valeur patrimoniale demande une gestion raisonnée des populations qui nécessite une connaissance approfondie du cycle de vie, et des informations précises sur la dynamique et la structure des populations.

Face au manque de données sur la dynamique et la structure des populations de corail rouge, des efforts de recherche ont été consacrés durant les deux dernières décennies à l'étude de différents aspects démographiques (Bramanti, 2003; Garrabou et al., 2017; Garrabou et Harmelin, 2002; Priori et al., 2013; Santangelo et al., 2012, 2007), écologiques (Garrabou et al., 2001; Linares et al., 2010; Torrents et al., 2008), biologiques (Bramanti et al., 2005; Santangelo et al., 2003, 1997; Torrents et al., 2005; Zelli et al., 2020) et génétiques (Costantini et al., 2016, 2011; Ledoux et al., 2010a, 2010b, 2015; Pratlong et al., 2015). À l'heure actuelle, il est établi que cet octocoralliaire colonial suspensivore appartenant à la famille des Corallidés (Cnidaria, Anthozoa, octocorallia, Gorgonacea, Scleraxonia, Coralliidae), vivant principalement dans la partie occidentale de la Méditerranée a une croissance lente, une très longue durée de vie (> 100 ans), ainsi qu'un cycle de reproduction complexe (Garrabou et Harmelin, 2002; Marschal et al., 2004; Torrents, 2007; Torrents et al., 2005). Il semblerait également que les populations de la zone superficielle possèdent un potentiel adaptatif supérieur (Haugenauer et al., 2013; Ledoux et al., 2010), et que la dérive génétique au sein de celles-ci semble prépondérante à la connectivité entre ces populations en termes d'apparition des adaptations, soulignant ainsi l'enjeu de conservation des populations marginales en tant que réservoir de polymorphisme génétique adaptatif (Ledoux et al., 2015).

Dans le contexte actuel d'intensification et d'augmentation en fréquence des vagues de chaleur marine (Garrabou et al., 2022; Guinaldo et al., 2023; Oliver et al., 2018; Pastor et al., 2020), les populations de corail rouge de la zone superficielle expérimentent des événements de mortalité massive (Estaque et al., 2023b), et tout particulièrement dans le Parc national des Calanques (Estaque et al., 2023c). En 2022, un événement de mortalité massive record a affecté les populations de corail rouge au sein du PNCaI, où plus de 40 % des colonies recensées ont été affectées entre la surface et 25 m de profondeur (Estaque et al., 2023c).

Figure 1. Colonies de corail rouge (*Corallium rubrum*) dans un habitat caractéristique de l'espèce : une entrée de grotte, en haut, et un surplomb, en bas (Photos: Septentrion Environnement).

Étant donné l'importance écologique du corail rouge en tant qu'espèce ingénieure (Fig. 1), le déclin des populations engendre une perte de complexité de l'habitat qui a des conséquences importantes sur les écosystèmes, et une perte des services écosystémiques associés (Estaque et al., 2023c; Garrabou et al., 2021; Gómez-Gras et al., 2021; Orenes-Salazar et al., 2023). C'est pourquoi la conservation des populations de corail rouge est aujourd'hui considérée comme une urgence au sein de la communauté

scientifique. En 2001 déjà, les recommandations des scientifiques allaient dans le sens d'une gouvernance et d'une réglementation commune à la Méditerranée pour la définition de quotas en faveur de la protection de l'espèce (Santangelo et Abbiati, 2001). Par ailleurs, des initiatives en faveur de sa conservation existent et se renforcent : en France, plusieurs Aires Marines Protégées (AMPs) souhaitant gérer et maintenir les populations de corail rouge en ont donc rapidement interdit le prélèvement dans l'ensemble de leur périmètre (Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls - 1974, Réserve Naturelle de Scandola - 1975, Parc Marin de la Côte Bleue - 1982, Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio - 1999) ou une partie de leur périmètre (Parc national des Calanques - 2012). Enfin, la conservation du corail rouge reste un véritable défi puisque par exemple, après 30 ans de protection dans les AMPs françaises et espagnoles, la taille des colonies de corail rouge n'atteint toujours pas les valeurs des populations non-exploitées (Garrabou et al., 2017; Garrabou et Harmelin, 2002; Linares et al., 2010; Tsounis et al., 2006), ce qui suggère qu'un rétablissement complet nécessitera des siècles de protection (Garrabou et Harmelin, 2002; Linares et al., 2010).

Cependant, l'évolution des mesures locales et globales reflète l'intérêt grandissant pour la conservation des populations de corail rouge, mais aussi les conflits d'intérêts auxquels celui-ci est exposé. La collecte du corail rouge est réglementée par divers arrêtés, plans de gestion et règlements, fixant plusieurs règles. Aujourd'hui la recommandation GFCM/43/2019/4, intégrée au règlement européen 2023/2124 (Annexe 1), et donc applicable au sein des pays de l'Union Européenne, impose plusieurs restrictions majeures pour la gestion durable du corail rouge en Méditerranée. Les principales mesures ont pour objet de :

- limiter l'effort de pêche : chaque État doit fixer un nombre maximal de navires autorisés à exploiter le corail rouge et des quotas individuels de récolte par pêcheur et par an;
- restreindre la collecte : seules les colonies ayant un diamètre basal > 7 mm peuvent être collectés;
- interdire la récolte dans les zones d'une profondeur < 50 m et mettre en place des zones protégées où toute exploitation est interdite pour permettre la régénération des populations;
- limiter les méthodes de pêche à la collecte manuelle en plongée et interdire les techniques destructrices comme le dragage;
- mettre en place une obligation pour les pêcheurs de déclarer leurs captures (quantité, zone, date) : numérotation et identification obligatoire des colonies récoltées pour assurer leur traçabilité

C'est dans cette dynamique de conservation des habitats marins que le Parc national des Calanques (PNCal) a été créé en 2012. Les études précédemment réalisées sur les peuplements de corail rouge au sein du PNCal en 2013, lors de l'état zéro (Berman et al., 2014; Bonhomme et al., 2015), et cinq ans plus tard (Richaume et al., 2019) ont permis de fournir des données de suivis sur 10 stations de la zone superficielle (0-50 m) et sur 6 stations profondes. L'utilisation des suivis photographiques couplés à des techniques d'analyse photogrammétrique permet la quantification des paramètres démographiques et la caractérisation des paramètres morphologiques au sein des populations. Les

données ainsi acquises sont précieuses pour mieux comprendre la dynamique de population du corail rouge ainsi que les risques pour sa conservation (Drap et al., 2014, 2013; Garrabou et al., 2017). En 2013, au sein du PNCaI, aucune différence significative n'était observée entre les peuplements de corail rouge vivant à l'intérieur et à l'extérieur des zones de non-prélèvement (ZNP), traduisant ainsi l'absence d'effet réserve. En revanche en 2018, une différence significative entre les peuplements vivant dans les ZNP et hors ZNP traduisait l'apparition d'un effet réserve au sein du PNCaI.

La présente étude s'inscrit dans le cadre du suivi à T0 + 10 ans de l'état de conservation des peuplements de corail rouge en zone superficielle dans le PNCaI, et a comme objectifs multiples (1) l'évaluation quantitative des peuplements de corail rouge de la zone superficielle (0-50 m), (2) l'analyse de l'évolution spatio-temporelle des résultats, et (3) la proposition d'éléments et pistes de gestion des peuplements de corail rouge.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Localisation et description des stations d'étude

Les stations étudiées en 2023/2024 sont les mêmes que celles étudiées lors des campagnes d'études réalisées en 2013 et en 2018. Avant la mise en place des mesures de protection, l'ensemble des populations semble avoir été exploité par les corailleurs de manière plus ou moins intense. Parmi les 11 stations étudiées, 4 sont situées hors ZNP et 7 sont situées en ZNP (Fig. 2) :

- **Grotte à corail (MGC) - hors ZNP** : Immense surplomb circulaire possédant deux entrées principales orientées vers le large et possédant un 'cratère' central d'une dizaine de mètres de diamètre. La profondeur de la grotte n'excède pas 16 m. Le suivi se réalise le long d'un transect permanent se situant à une douzaine de mètres dans l'alignement de l'entrée la plus profonde. Ce site est relativement fréquenté, notamment par des plongeurs débutants en raison de la faible profondeur.
- **Castelvieil (CAS) - hors ZNP** : La population sélectionnée a été échantillonnée à l'entrée de la grotte à corail de Castelvieil. Cette cavité se trouve à une profondeur de 15 m, et se caractérise par un large surplomb où les colonies se développent et une grande paroi verticale, qui, quant à elle, est assez dénudée. Ce site est fréquenté par les clubs de plongée cassidains, mais l'affluence reste limitée par rapport à la fréquentation observée sur le secteur marseillais.
- **Figuier (FIG) - hors ZNP** : La population étudiée se trouve à l'entrée d'une grande cavité sur la partie surplombante. Malgré la faible profondeur (15 m environ) et l'abri qu'offre cette crique, la population semble être relativement préservée. En effet, la distance et la récente mesure de protection dont bénéficie le site (interdiction de plongée sur l'ensemble du secteur de la Calanque de la Triperie) limitent la fréquentation et les risques de destruction mécanique.

- **Maïre Pharillons (MPH) - hors ZNP** : Le tombant des Pharillons se caractérise par une paroi verticale allant de la surface jusqu'à 40 m de profondeur environ. Il s'agit sans doute du site le plus fréquenté de cette étude. La population étudiée se situe en dessous de la grande arche, entre 30 m et 40 m de profondeur. Sur cette partie, le site se caractérise par des anfractuosités de taille moyenne et de grandes failles.
- **Grotte à Pérès (PGP) - ZNP** : Le site de la Grotte Pérès se caractérise par une grande cavité, assez profonde par endroits. L'ouverture se situe entre 10 m et 25 m de profondeur. Les trois transects permanents se situent sur la partie la plus verticale de la grotte. Ils se superposent entre 12 m et 16 m de profondeur. Le site est bien fréquenté par les plongeurs en raison de la richesse du site et d'une profondeur d'évolution adaptée à tous les niveaux.
- **Riou Sud 20 m (RRS_20, RRS_22) - ZNP** : Le site se caractérise par un tombant de 30 m à 40 m de profondeur et par la présence d'une grande cavité. Il est peu fréquenté par la plongée de loisirs en raison de la difficulté de l'ancrage, son exposition au vent et la profondeur d'évolution inadaptée aux débutants. Toutefois il s'agit d'un site atelier de référence pour les études menées par les scientifiques marseillais depuis les années 90. La population étudiée se situe sur la partie surplombante, le long de 2 transects permanents situés à 20 m et 22 m de profondeur.
- **Riou Sud 40 m (RRS_40) - ZNP** : Un large épaulement scinde le tombant de Riou Sud entre 25 m et 30 m de profondeur environ. La partie la plus profonde se caractérise par un concrétionnement très important et riche offrant de nombreuses anfractuosités propices au développement de colonies de corail rouge où le suivi a été réalisé.
- **Ile Verte Balise (IVB) - Réserve Corail la Ciotat** : Il s'agit d'un tombant de 5 m à 35 m de profondeur. Ce site est très fréquenté par les plongeurs en raison des différentes profondeurs d'évolution qu'il propose et de l'existence de dispositifs de mouillage. Le tombant présente de nombreuses anfractuosités et des habitats coralligènes. Le suivi a été réalisé au niveau de différentes anfractuosités et de petits surplombs entre 20 m et 30 m de profondeur à partir de l'ancrage situé le plus au Sud, au niveau du tombant orienté plein Ouest. La récolte du corail est interdite sur ce site et autour de l'île verte depuis la décision prise par l'arrêté n°2013274-0002 le 01/10/2013. Le site est donc considéré au même titre que les sites situés en ZNP au sein des analyses réalisées.
- **Petit Congloué (PCG) - ZNP** : Site très peu fréquenté par la plongée de loisir (limite de zone d'interdiction de plongée et profondeur peu adaptée à l'évolution des plongeurs débutants – trop profond – ou de niveaux supérieurs – pas assez profond). Le site se caractérise par un tombant assez uniforme autour de l'îlot. Les

colonies étudiées se situent plus au Nord sous de gros blocs rocheux créant de petits à moyens surplombs très peu élevés entre 30 m et 35 m de profondeur.

- **Tombant du Planier (PTP) - ZNP** : Paroi verticale s'étendant de la surface jusqu'à presque 40 m de profondeur. Par son éloignement, le Planier est moins fréquenté que la majorité des autres sites. De plus, les plongeurs privilégient souvent l'exploration des épaves qui gisent à proximité du tombant. Ce dernier présente des anfractuosités de tailles intermédiaires et quelques failles, propices à l'installation de colonies de corail rouge, où le suivi a été réalisé entre 30 m et 35 m de profondeur.
- **Grotte de la Vierge (IVG) - Réserve Corail la Ciotat** : Une station complémentaire a été réalisée sur site situé à La Ciotat. Ce site a été considéré à part, et a été exclu de l'analyse statistique car la majorité des colonies sont de type « plaque », en lien avec le passif d'exploitation intense qu'a subi la population. Il s'agit également d'un site assez fréquenté par les plongeurs de la Ciotat.

Figure 2. Carte des stations d'études en 2013 dans le Parc national des Calanques. Dans les Zones de Non-Prélèvement (ZNP, en jaune) : le tombant du Planier (PTP, 30 m), la Grotte Pérès (PGP, 15 m), le Petit Congloué (PCG, 32m), Riou Sud à 20 m (RRS_20) et Riou Sud (RRS_40 m). Hors ZNP : la Grotte à Corail de l'Île Maire (MGC, 16 m), Les Pharillons de l'Île Maire (MPH, 31m), la Calanque de la Triperie au Figuiers (FIG, 20 m), Castelvieil (CAS, 17 m) et la Balise de l'Île Verte (IVB, 28 m). Figure issue de Bonhomme et al. (2015).

2.2. Protocole et échantillonnage

2.2.1. Relevés photogrammétriques

L'ensemble des relevés photogrammétriques a été réalisé entre décembre 2023 et février 2024 en plongée autonome en circuit fermé, dans le but de ne pas impacter les

populations de corail rouge des stations de suivi. Les relevés ont été réalisés à l'aide d'un appareil photo reflex NIKON D700 muni d'un objectif 20 mm dans un caisson NAUTICAM, d'un hublot hémisphérique et de deux flashes IKELITE DS 160 (Fig. 3).

Au sein de chaque station, les peuplements de corail rouge ont été échantillonnés à l'aide de quadrats d'une dimension de 20 cm x 20 cm (0.04 m²) munis de cibles (Fig. 4) automatiquement identifiées par le logiciel Agisoft Metashape v. 2.2.0. et permettant la mise à l'échelle des relevés 3D. Les quadrats ont été réalisés le long des transects permanents pour les stations équipées (MGC, PGP, RRS_20), et de manière aléatoire au sein des autres stations. Un maximum de quadrats a été réalisé au sein de chaque station avec comme objectif de mesurer 100 colonies (Tab. 1). L'échantillonnage aléatoire réalisé sur les stations non-équipées de transects permanents n'implique pas le suivi exact des mêmes colonies au fil des années, mais plutôt le suivi des peuplements à l'échelle du site. La variabilité de l'échantillonnage a été prise en compte dans l'interprétation des résultats.

Figure 3. Suivi d'une population de corail rouge par un plongeur utilisant un recycleur (système circuit-fermé), limitant ainsi au minimum l'impact sur la population suivie.

Tableau 1. Caractéristiques des stations d'études, nombre de colonies recensées, mesurées (colonies RAS), en plaque et non mesurables, nombre de quadrats analysés, et surface échantillonnée. Statuts de protection : HZNP = hors zone de non-prélèvement, ZNP = zone de non-prélèvement.

Zone	Station	Code	Profondeur étudiée (m)	Date	Nb. de quadrats modélisés	Surface (m ²)	Nb. de col. recensées	Nb. de col. mesurées	Nb. de col. en plaques	Nb. de col. non mesurables	Nb. de bourgeons
HZNP	Grotte à corail	MGC	12	22/12/23	21	0.84	280	128	2	125	27
HZNP	Castelvieil	CAS	15 - 20	06/02/24	33	1.32	190	103	5	73	14
HZNP	Figuier	FIG	15 - 20	07/02/24	19	0.76	304	144	0	140	20
HZNP	Maire Pharillons	MPH	30 - 40	18/12/23	29	1.16	217	118	0	56	43
ZNP	Grotte à Pérès	PGP	10 - 14	07/02/24	31	1.24	186	122	2	43	21
ZNP	Riou Sud 20 m	RRS_20 RRS_22	20 - 22	08/01/24 18/01/24 06/02/24	60	2.4	235	99	2	81	55
ZNP	Riou Sud 40 m	RRS_40	40	22/12/23	19	0.76	261	118	0	79	64
ZNP	Ile Verte Balise	IVB	20 - 30	19/12/23	39	1.56	352	133	0	151	68
ZNP	Petit Congloué	PCG	30 - 35	20/12/23	33	1.32	212	106	2	80	26
ZNP	Tombant Planier	PTP	30 - 35	19/12/23	29	1.16	173	114	0	27	32
Total					313	12.52	2410	1185	13	855	370

2.2.2. Prise de vue et construction des modèles

Pour chaque quadrat, une vingtaine de photos ont été réalisées. Un angle de prise de vue d'environ 30° a permis un recouvrement élevé des pixels entre les deux images (50 % à 70 %) pour une reconstruction 3D fiable (Royer et al., 2018). L'orientation et la mise à l'échelle des photos ont été automatisées grâce aux cibles présentes sur le quadrat (Drap et al., 2013) via un script python développé spécialement pour l'étude des paramètres morphométriques du corail rouge (Fig. 4) via le logiciel Agisoft Metashape v. 2.2.0. Une fois le modèle 3D obtenu, l'acquisition des métriques décrivant les peuplements et colonies a été réalisée pour chaque quadrat par sélection des points homologues de sorte que le point 3D résultant est calculé par triangulation (Bythell et al., 2001; Drap et al., 2014; Royer et al., 2018). L'acquisition des métriques a été réalisée par un unique observateur, limitant ainsi le biais observateur. La reconstruction 3D a permis des mesures d'une précision de l'ordre du millimètre.

2.2.3. Acquisition des descripteurs morphométriques et démographiques

Au sein de chaque quadrat modélisé, orienté dans l'espace et mis à l'échelle, les descripteurs morphométriques de chaque colonie arborescente ont été mesurés. Les colonies en plaque, les bourgeons, et les colonies non mesurables (Fig. 5) ont été écartées lors de la phase d'acquisition. Ces **descripteurs morphométriques** étaient constitués de (1) la hauteur maximale des colonies (définie comme la hauteur maximale mesurée entre la base d'une colonie et l'apex de sa branche la plus grande), (2) le diamètre basal, et (3) le nombre de branches.

En parallèle, les populations ont également été décrites d'un point de vue de leurs **descripteurs démographiques**. Ces descripteurs démographiques étaient constitués de (1) la densité moyenne de colonies au sein des peuplements, incluant tous les types de colonies identifiées (Fig. 5), (2) la densité de recrues (= bourgeons), et (3) la proportion de colonies atteintes par une mortalité partielle ou totale (Fig. 6).

Figure 4. En haut : quadrat aléatoire réalisé sur la station RRS_20. Le quadrat utilisé mesure 20 cm de côté. En bas : Les cibles servent à la mise à l'échelle lors du traitement des images sur le logiciel Agisoft Metashape v. 2.2.0. afin de pouvoir mesurer les colonies de manière précise.

Figure 5. Types de colonies relevées dans les quadrats : (a) colonie arborescente, (b) colonie en plaque, (c) bourgeon, (d, e, f) colonies non mesurées pour diverses raisons, respectivement : nombre de branches trop important, polypes déployés, et colonie en partie cachée.

Figure 6. Colonies de corail rouge atteintes d'une mortalité ancienne partielle (à gauche), et totale (à droite). Photo réalisée sur la station MGC en 2024.

2.3. Design expérimental et analyse des données

Les colonies de *C. rubrum* possédant une hauteur supérieure à 200 mm et un diamètre basal supérieur à 30 mm étant devenues très rares aujourd'hui (Garrabou et Harmelin, 2002; Marschal et al., 2004), les données rapportant des colonies dépassant ces valeurs ont été, après vérification, considérées comme aberrantes et ont été écartées des

analyses. En 2024, **1225** colonies n'ont pas pu être mesurées (colonies mal positionnées et bourgeons), et **62** colonies possédaient des mesures aberrantes.

Les populations de corail rouge de chaque station ont été analysées de manière descriptive en termes de **(1) descripteurs morphométriques** (hauteur maximale, diamètre basal, nombre de branches), et **(2) descripteurs démographiques** (densité moyenne, densité de recrues, mortalité). L'ensemble de ces descripteurs a d'abord été analysé et décrit pour l'année 2024, puis comparé aux données précédemment acquises sur les mêmes stations en 2013 et 2018.

Dans un premier temps, les données ont été analysées séparément pour l'année 2024 afin de présenter un état des populations. Le modèle d'analyse comprenait 2 facteurs indépendants : le facteur 'zone' était fixe et comprenait 2 modalités (ZNP et hors ZNP), et le facteur 'station' qui était niché au sein du facteur zone et comprenait 10 modalités correspondant à chacune des stations de suivi situées soit au sein des ZNP (6 modalités : PGP, RRS_20, RRS_40, IVB, PGC, PTP), soit en dehors des ZNP (4 modalités : MGC, CAS, FIG, MPH). Afin d'apporter une vision complète et descriptive des populations sur chaque station d'étude, chaque descripteur morphométrique et démographique a été analysé séparément. La distribution de l'ensemble des données, descripteurs morphométriques et démographiques confondus, ne suivant pas une distribution normale et ne respectant pas l'homogénéité des variances, les données ont été comparées en utilisant des tests non-paramétriques de Kruskal-Wallis. En cas de significativité, des tests post-hoc de Wilcoxon ont été réalisés. Les proportions de colonies affectées par la mortalité partielle ou totale, ainsi que la proportion de colonies en plaque ont été analysées de manière descriptive pour chaque station de suivi en 2024. L'étendue des nécroses pour les colonies nécrosées a également été analysée de manière descriptive en recensant le nombre de colonies nécrosées pour différents stades de nécrose (0-10 %, 11-50 %, 51-75 %, 76-100 %) au sein de chaque station.

Dans un second temps, et afin de comparer les données acquises au cours des différentes études (2013, 2018, 2024), les données ont été analysées avec une approche multivariée. Les descripteurs morphométriques ont été analysés à l'aide d'un modèle d'analyses multivariées (Tab. 2) incluant les 3 facteurs explicatifs (1) 'année' d'étude, (2) 'zone' et (3) 'station' (Année * Zone * Station). Le facteur 'année' était fixe et comprenait 3 modalités correspondant aux différentes années d'étude (2013, 2018, 2024). Le facteur 'zone' était fixe et comprenait 2 modalités (ZNP et hors ZNP). Le facteur 'station' était niché au sein du facteur zone et comprenait 10 modalités correspondant à chacune des stations de suivi situées soit au sein des ZNP (6 modalités : PGP, RRS_20, RRS_40, IVB, PGC, PTP) soit en dehors des ZNP (4 modalités : MGC, CAS, FIG, MPH). Ce modèle d'analyse a permis de (1) tester indépendamment l'effet des facteurs 'année', 'zone' et 'station' sur l'ensemble des **descripteurs morphométriques** (variables réponses), (2) de tester si l'effet du facteur 'année' était le même pour toutes les stations de suivi, et (3) de tester si l'effet du facteur 'zone' était le même pour toutes les stations de suivi. Les comparaisons ont été réalisées à l'aide de PERMANOVA et de pairwise PERMANOVA si des différences significatives étaient trouvées. Afin de vérifier si les différences trouvées

étaient bien liées à des différences de barycentre et non des différences de dispersion des données, des tests de dispersion ont été réalisés. Concernant les **descripteurs démographiques**, un modèle univarié (Année * Zone * Station) composé des mêmes facteurs et modalités a été utilisé pour tester indépendamment l'effet des facteurs explicatifs sur la densité de colonies et la densité de recrues. Ce modèle d'analyse a indépendamment permis de tester (1) l'effet des facteurs 'année', 'zone' et 'station' sur les **descripteurs démographiques** (variables réponses), (2) de tester si l'effet du facteur 'année' était le même pour toutes les stations de suivi, et (3) de tester si l'effet du facteur 'zone' était le même pour toutes les stations de suivi. Les comparaisons ont été réalisées à l'aide de PERMANOVA et de pairwise PERMANOVA si des différences significatives étaient trouvées. Afin de vérifier si les différences trouvées étaient bien liées à des différences de barycentre et non des différences de dispersion des données, des tests de dispersion ont été réalisés.

Pour les 3 populations bénéficiant de données anciennes (Grotte à corail, Grotte Péres, Riou Sud 20 m), une **analyse comparative de leur trajectoire démographique** a été réalisée. Pour cela, la densité moyenne de colonies (col/m²) au sein des populations a été calculée à partir des données brutes. La biomasse vivante (B) constituée par chaque colonie a été calculée à partir de la formule développée par Garrabou et al. (2017) puis corrigée par Gómez-Gras et al. (2021), et définie telle que :

$$B \text{ (en g)} = 0.1535 (\text{Hauteur max, cm})^{1.9732}$$

Dans le but d'explorer l'état de santé et les trajectoires des 3 populations, en comparaison avec des populations non perturbées ou ayant entièrement récupérées après des épisodes de perturbation, la relation log-log entre la biomasse individuelle des colonies et la densité moyenne des populations, en relation avec la ligne de « *self-thinning* », c'est-à-dire la ligne d'autorégulation, spécifique à l'espèce (Adler, 1996; Yoda, 1963) a été représentée. La ligne de « *self-thinning* » de *C. rubrum* est connue car elle a été calculée par Gómez-Gras et al. (2021) (pente de -1,44 ; R² = 0,62 ; p < 0,01). La comparaison interannuelle de la relation log-log entre la biomasse individuelle moyenne des colonies et la densité moyenne des populations permet d'analyser les gains et perte de densité au sein des populations, mais aussi d'interpréter la croissance individuelle des colonies au sein des populations, la biomasse individuelle des colonies étant un facteur dépendant de leur taille et donc de leur croissance ou décroissance au fil des années. La théorie derrière ce concept écologique de « *self-thinning* », adapté de l'écologie forestière, appliquée à une population de *C. rubrum* a été simplifiée dans la figure 7 pour une meilleure compréhension. Ce type d'analyse permet de condenser la donnée sous une même représentation, et d'apprécier ainsi la trajectoire des populations au cours du temps en comparaison avec d'autres populations, apportant ainsi un outil de gestion efficace.

La population de la Grotte de la Vierge a bénéficié d'une analyse descriptive plus succincte et indépendante des autres stations (cf 2.1.).

L'ensemble des analyses a été réalisé en utilisant le logiciel R v. 4.4.2. (R Core Team, 2017). Les représentations graphiques ont été réalisées en utilisant le package 'ggplot'. Les

analyses statistiques ont été réalisées en utilisant les packages 'stats', 'vegan', et 'adonis2'. Les résultats ont été considérés comme significatifs lorsque les p-value calculées étaient inférieures au seuil $\alpha = 0.05$.

Tableau 2. Design expérimental utilisé pour analyser les données.

Année facteur fixe à 3 modalités	2013		2018		2023	
Zone de gestion facteur fixe à 2 modalités	HZNP	ZNP	HZNP	ZNP	HZNP	ZNP
Station facteur aléatoire à 10 modalités	MGC CAS FIG MPH	PGP RRS_20-22 RRS_40 PCG PTP IVB	MGC CAS FIG MPH	PGP RRS_20-22 RRS_40 PCG PTP IVB	MGC CAS FIG MPH	PGP RRS_20-22 RRS_40 IVB PCG PTP
Métriques	Descripteurs morphométriques : - taille maximale - nombre de branches - diamètre basal					
	Descripteurs démographiques : - densité - recrutement - nécrose					

Figure 7. Représentation schématique de la théorie « *self-thinning* », ou d'autorégulation, chez les octocoralliaires ingénieurs d'habitat, et des effets attendus des perturbations et du rétablissement (adaptée de Garrabou et al., 2017; Gómez-Gras et al., 2021 et Linares et al., 2008). À partir du coin inférieur droit (état initial), la croissance des recrues fait évoluer la population verticalement jusqu'à ce qu'elle atteigne le point de saturation de la biomasse. Au-dessus de ce point, la croissance des colonies dépend d'une décroissance de la densité due à la compétition intraspécifique, ce qui donne des populations qui suivent la ligne théorique de « *self-thinning* » (pente de $-3/2$), jusqu'à ce qu'elles atteignent la maturité (Yoda et al., 1963; Adler, 1996). Les populations perturbées peuvent s'écarter de la ligne de « *self-thinning* » en raison d'une perte de densité ou de biomasse. Le rétablissement par le recrutement ou la repousse peut entraîner une trajectoire de retour jusqu'à ce que l'on atteigne éventuellement la position initiale.

3. RÉSULTATS

3.1. État des peuplements en 2024 : analyse descriptive des descripteurs morphométriques et démographiques

3.1.1. Descripteurs morphométriques : nombre de branches, hauteur maximale, diamètre basal

En 2024, à l'échelle de l'ensemble des stations d'étude au sein du PNCal et sur les 1185 colonies analysées, le nombre moyen de branches des colonies de *C. rubrum* était de 5.2 branches, et s'étendait de 1 branche à 30 branches (Fig. 8, Tab. 3). La hauteur maximale moyenne des colonies était de 4.5 cm et s'étendait de 0.5 cm à 19.7 cm. Le diamètre basal moyen des colonies était de 7.5 mm et s'étendait de 1.4 mm à 29.7 mm. Les distances écologiques entre les populations, calculées à partir des matrices de distances euclidiennes entre valeurs des paramètres morphométriques, étaient différentes des distances géographiques entre les stations (Fig. 9). Les colonies analysées possédaient différents morphotypes (Fig. 10)

Figure 8. Distributions en classes des différents descripteurs morphométriques sur l'ensemble du PNCal : hauteur maximale (en haut à gauche), diamètre basal (en haut à droite), nombre de branches (en bas).

Figure 9. Dendrogrammes des relations géographiques (en haut) et écologiques (en bas) entre populations au sein du PNCal.

Figure 10. Différents morphotypes de colonies généralement rencontrés. A) Grande colonie avec beaucoup de branche et un large diamètre basal, B) Grande colonies avec beaucoup de branche et un faible diamètre basal, C) Grande colonie avec peu de branches et un large diamètre basal, D) Grande colonie avec peu de branches et un faible diamètre basal, E) Petite colonie avec peu de branche et un large diamètre basal (signe de prélèvement passé), F) Petite colonie avec peu de branche et un faible diamètre basal.

Tableau 3. Valeurs moyennes (\pm écart-type), minimales et maximales des paramètres morphométriques (nombre de branches, hauteur max., diamètre basal) pour l'ensemble des stations d'étude. Seules les 1185 colonies étudiées en 2024 sont analysées ici.

Zone	Station	Taille maximale (cm)		Nombre de branches		Diamètre basal (mm)	
		moyenne	étendue	moyenne	étendue	moyenne	étendue
HZNP	MGC	4.4 \pm 2.4	0.7 - 14.3	4.8 \pm 3.0	1 - 16	7.5 \pm 4.2	2.6 - 24.0
HZNP	CAS	3.6 \pm 2.1	0.6 - 12.6	5.2 \pm 3.2	1 - 14	7.8 \pm 4.7	2.8 - 28.6
HZNP	FIG	4.2 \pm 2.3	1.3 - 19.2	3.6 \pm 2.5	1 - 15	5.7 \pm 4.8	1.4 - 29.7
HZNP	MPH	4.7 \pm 3.0	0.5 - 16.7	6.3 \pm 4.9	1 - 30	7.7 \pm 4.6	2.6 - 25.5
ZNP	PGP	3.4 \pm 1.9	0.5 - 12.2	4.6 \pm 2.8	1 - 18	8.0 \pm 4.7	2.7 - 27.2
ZNP	RRS_20-22	8.5 \pm 3.6	0.3 - 16.6	9.3 \pm 6.1	1 - 30	10.6 \pm 6.1	2.5 - 29.7
ZNP	RRS_40	4.1 \pm 1.7	1.2 - 15.0	5.6 \pm 3.3	1 - 19	6.8 \pm 3.7	2.3 - 23.3
ZNP	IVB	4.4 \pm 2.5	0.8 - 19.7	5.0 \pm 3.1	1 - 17	7.3 \pm 4.3	2.3 - 26.1
ZNP	PCG	3.5 \pm 1.7	1.0 - 14.5	4.4 \pm 2.7	1 - 18	7.5 \pm 4.0	1.5 - 28.5
ZNP	PTP	4.4 \pm 1.9	1.3 - 12.4	4.5 \pm 3.0	1 - 22	7.3 \pm 3.9	2.7 - 25.6

En 2024, le nombre moyen de branches des colonies de *C. rubrum* (Tab. 3) variait significativement entre les deux zones de gestion (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 8.3266$, $p = 0.003907$; Fig. 11) et entre les différentes stations d'études (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 121.93$, $p < 2.2e-16$; Fig. 12). En effet, le nombre de branches moyen des colonies était plus important au sein des ZNP ($\mu = 5.6 \pm 4.1$ [1-30] branches) qu'en dehors ($\mu = 4.9 \pm 3.5$ [1-30] branches).

Les différences entre stations étaient principalement apportées par les stations Riou Sud 20 m (RRS_20) et Figuier (FIG). Au sein de la station Riou Sud 20 m (RRS_20), le nombre moyen de branches des colonies était significativement supérieur à celui de toutes les autres stations étudiées (Wilcoxon post-hoc test, $p < 0,05$). A l'inverse, au sein de la station Figuier (FIG) le nombre moyen de branches des colonies était significativement inférieur à celui des autres stations étudiées, à l'exception des stations Petit Congloué (PCG) et Tombant du Planier (PTP) (Wilcoxon post-hoc test, $p < 0.05$).

Figure 11. Densité de probabilité du nombre de branches par colonie au sein des deux zones de gestion : à l'intérieur des ZNP (en bleu) et à l'extérieur des ZNP (en orange, hors ZNP) du PNCal. La ligne en pointillé représente la moyenne (μ), et la ligne continue représente la médiane pour les 1185 colonies étudiées en 2024.

Figure 12. Densité de probabilité du nombre de branches par colonie pour les stations MGC, CAS, FIG, MPH, PGP, RRS_20, RRS_40, IVB, PCG et PTP. En orange les stations hors ZNP et en bleu les stations au sein des ZNP du PNCaI. La ligne en pointillé représente la moyenne (μ), et la ligne continue représente la médiane pour les 1185 colonies étudiées en 2024.

En 2024, la hauteur maximale moyenne des colonies de *C. rubrum* variait significativement entre les deux zones d'études (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 3.5233$, $p = 0.06051$; Fig. 13) et entre les différentes stations d'études (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 187.66$, $p < 2.2e-16$; Fig. 14). En effet, la hauteur moyenne des colonies était plus importante au sein des ZNP ($\mu = 4.7 \pm 2.9$ [0.3-19.6] cm) qu'en dehors des ZNP ($\mu = 4.3 \pm 2.5$ [0.5-19.2] cm).

Les différences entre stations étaient principalement apportées par la station Riou Sud 20 mètres (RRS_20) où la hauteur maximale moyenne des colonies était significativement supérieure à celle de toutes les autres stations étudiées (Wilcoxon post-hoc test, $p < 0.05$, Fig. 14).

Figure 13. Densité de probabilité de la hauteur maximale (en cm) des colonies au sein des deux zones d'étude : à l'extérieur des ZNP (en orange, hors ZNP) et à l'intérieur des ZNP (en bleu) du PNCal. La ligne en pointillé représente la moyenne (μ), et la ligne continue représente la médiane pour les 1185 colonies étudiées en 2024.

Figure 14. Densité de probabilité de la hauteur maximale (en cm) des colonies pour les stations MGC, CAS, FIG, MPH, PGP, RRS_20, RRS_40, IVB, PCG et PTP. En orange les stations hors ZNP et en bleu les stations au sein des ZNP du PNCaI. La ligne en pointillé représente la moyenne (μ), et la ligne continue représente la médiane pour les 1185 colonies étudiées en 2024.

En 2024, le diamètre basal moyen des colonies de *C. rubrum* semblait varier significativement entre les deux zones d'étude (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 21.438$, $p = 3.654e-06$; Fig. 15) et entre les différentes stations d'étude (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 121.93$, $p < 2.2e-16$; Fig. 16). En effet, le diamètre basal moyen des colonies était significativement plus élevé au sein des ZNP ($\mu = 8.0 \pm 4.7$ [1.5-29.7] mm) qu'en dehors ($\mu = 7.1 \pm 4.6$ [1.4-29.7] mm). Les différences entre stations étaient principalement apportées par la station Figuier (FIG), où le diamètre basal moyen des colonies était significativement inférieur à celui de toutes les autres stations étudiées (Wilcoxon post-hoc test, $p < 0.05$).

Figure 15. Densité de probabilité du diamètre basal (en mm) des colonies au sein des deux zones d'étude : à l'intérieur des ZNP (en bleu) et à l'extérieur des ZNP (en orange, hors ZNP) du PNCaI. La ligne en pointillé représente la moyenne (μ), et la ligne continue représente la médiane pour les 1185 colonies étudiées en 2024.

Figure 16. Densité de probabilité du diamètre basal (en mm) des colonies pour les stations MGC, CAS, FIG, MPH, PGP, RRS_20, RRS_40, IVB, PCG et PTP. En orange les stations hors ZNP et en bleu les stations au sein des ZNP du PNCaI. La ligne en pointillé représente la moyenne (μ), et la ligne continue représente la médiane pour les 1185 colonies étudiées en 2024.

3.1.2. Descripteurs démographiques : densité de population, recrutement et mortalité

En 2024, la densité moyenne de colonies de *C. rubrum* variait significativement entre les deux zones d'étude (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 7.9263$, $p = 0.004872$; Fig. 17) et entre les différentes stations d'étude (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 74.856$, $p = 1.687e-12$; Fig. 18, Tab.4). En effet, la densité moyenne de colonie était significativement plus élevée hors ZNP ($\mu = 360 \pm 190$ [25-850] col/m²) qu'au sein des ZNP ($\mu = 279 \pm 145$ [50-625] col/m²). Les différences entre stations étaient principalement apportées par la station Figuier (FIG) où la densité moyenne de colonies (691 col/m²) était significativement supérieure à celle de toutes les stations étudiées (Wilcoxon post-hoc test, $p < 0.05$).

La densité moyenne de bourgeons semblait également varier significativement entre les deux zones d'étude (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 5.6972$, $p = 0.01699$; Fig. 17) et entre les différentes stations d'étude (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 25.332$, $p = 0.002625$; Fig. 19, Tab. 4). En effet, la densité moyenne de bourgeons était significativement plus élevée dans les ZNP (94 ± 67 [25-300] nb/m²) qu'en dehors des ZNP (63 ± 38 [25-175] nb/m²). Les différences entre stations étaient principalement apportées par une hétérogénéité générale des densités de bourgeons au sein des différentes stations et entre les stations, mais sans différences significatives entre les stations deux à deux (Wilcoxon post-hoc test, $p > 0.05$).

Tableau 4. Densités totales (col/m²) et densités de bourgeons (nb/m²) moyennes (\pm écart-type), minimales et maximales par station d'étude.

Zone	Station	Densité totale (col/m ²)		Densité de bourgeons (nb/m ²)	
		moyenne	étendue	moyenne	étendue
HZNP	MGC	350 \pm 99	200 - 550	52 \pm 26	25 - 100
HZNP	CAS	317 \pm 94	175 - 400	44 \pm 22	25 - 75
HZNP	FIG	691 \pm 114	450 - 850	63 \pm 33	25 - 125
HZNP	MPH	247 \pm 155	25 - 575	90 \pm 48	25 - 175
ZNP	PGP	388 \pm 81	275 - 525	66 \pm 35	25 - 125
ZNP	RRS_20	226 \pm 133	50 - 525	138 \pm 101	25 - 300
	RRS_22				
ZNP	RRS_40	408 \pm 135	125 - 625	114 \pm 74	50 - 300
ZNP	IVB	339 \pm 154	75 - 625	106 \pm 59	25 - 250
ZNP	PCG	221 \pm 75	75 - 350	54 \pm 35	25 - 150
ZNP	PTP	188 \pm 116	50 - 400	73 \pm 45	25 - 175

Figure 17. Densité moyenne de colonies (col/m², à gauche) et densité moyenne de bourgeons (col/m², à droite) à l'intérieur des ZNP (en bleu) et hors ZNP (en orange) du PNCaI. Les barres d'erreur correspondent à l'écart-type (\pm SD), les points à la moyenne, et le trait noir à la valeur médiane.

Figure 18. Densité de colonies (col/m²) pour les stations de MGC, CAS, FIG, MPH, PGP, RRS_20, RRS_40, IVB, PCG et PTP. En orange les stations hors ZNP et en bleu les stations en ZNP du PNCaI. Les barres d'erreur correspondent à l'écart-type (\pm SD), les points à la moyenne, et le trait noir à la valeur médiane.

Figure 19. Densité de bourgeons (col/m^2) pour les stations de MGC, CAS, FIG, MPH, PGP, RRS_20, RRS_40, IVB, PCG et PTP. En orange les stations hors ZNP et en bleu les stations en ZNP du PNCaI. Les barres d'erreur correspondent à l'écart-type (\pm SD), les points à la moyenne, et le trait noir à la valeur médiane.

3.1.3. Mortalité

En 2024, 243 colonies nécrosées ont été observées sur l'ensemble des 2410 colonies recensées (mesurées + non mesurées), soit 10 % des colonies (Tab. 5). La majorité des stations d'études présentait des populations peu affectées par la mortalité (Fig. 20). En revanche, les populations des deux stations les moins profondes, Grotte à Corail (MGC) et Grotte à Péres (PGP), montraient une proportion plus élevée de colonies atteintes par la mortalité (Fig. 20). La population de la station MGC était modérément affectée par la mortalité, avec 36 % des colonies affectées, et la population de la station PGP était faiblement affectée, avec 22 % des colonies affectées. La majorité des colonies étaient nécrosées < 50 % (Tab. 5). La population de la station MGC comportait 9 % de colonies nécrosées à plus de 75 % de la colonie.

Tableau 5. Nombre et proportion de colonies nécrosées par station d'étude.

Zone	Station	Nombre de colonies recensées	Nombre de colonies atteintes	Proportion de colonies atteintes	% de colonies nécrosées [0% - 10%]	% de colonies nécrosées [11% - 50%]	% de colonies nécrosées [51% - 75%]	% de colonies nécrosées [76% - 100%]
HZNP	MGC	280	98	35.0	4.6	16.1	5.0	9.3
HZNP	CAS	190	7	3.7	3.2	0.5	-	-
HZNP	FIG	304	19	6.3	1.0	3.0	0.7	1.6
HZNP	MPH	217	16	7.4	1.4	4.1	0.9	0.9
ZNP	PGP	186	41	22.0	8.1	10.2	3.2	0.5
ZNP	RRS_20 RRS_22	235	14	6.0	2.6	3.0	-	0.4
ZNP	RRS_40	261	8	3.1	0.8	1.5	0.4	0.4
ZNP	IVB	352	23	6.5	2.8	3.1	0.3	0.3
ZNP	PCG	212	11	5.2	0.9	2.4	-	1.9
ZNP	PTP	173	6	3.5	0.6	1.7	0.6	0.6
TOTAL		2410	243	10.1				

Figure 20. Proportion de colonies nécrosées pour les 10 stations étudiées. En orange les stations hors ZNP et en bleu les stations en ZNP étudiées dans le PNCal en 2024.

3.2. Evolution des peuplements de *C. rubrum* entre 2013, 2018 et 2024

3.2.1. Descripteurs morphométriques : nombre de branches, hauteur maximale, diamètre basal

Le modèle d'analyse multivariée (Année * Zone * Station ; Tab. 2) appliqué à l'ensemble des données a révélé un effet significatif de l'année (Fig. 20), de la zone (Fig. 22) et de la station d'étude (Fig. 23, 24 et 25) sur l'ensemble des descripteurs morphométriques (PERMANOVA, $p < 0.05$, Annexe 2a). En revanche, des interactions significatives entre les facteurs Année et Station, et Année et Zone, témoignaient de différences variables entre zones et stations en fonction des années (PERMANOVA, $p < 0.05$, Annexe 2a).

Les paramètres morphométriques étaient significativement différents pour l'ensemble des années comparées deux à deux (pairwise PERMANOVA, $p < 0.05$, Annexe 3a). En effet, à l'échelle du PNCal, entre 2013, 2018 et 2024, la proportion de colonies de *C. rubrum* possédant un nombre de branches important (> 5), une hauteur maximale importante (> 10 cm), et un diamètre basal > 7 mm étaient en augmentation (Fig. 21).

La comparaison entre zones par année a mis en évidence qu'il n'existait pas de différence significative des paramètres morphométriques entre zones (ZNP et hors ZNP) en 2013 (PERMANOVA, $F = 0.9684$, $p = 0.334$), mais seulement des différences entre stations (PERMANOVA, $F = 14.9344$, $p = 0.001$). L'effet réserve, c'est-à-dire des différences des paramètres morphométriques entre les colonies vivant au sein des ZNP et celles vivant hors ZNP, est apparu en 2018 (PERMANOVA, $F = 63.090$, $p = 0.001$), et existait toujours en 2024 (PERMANOVA, $F = 9.3087$, $p = 0.003$; cf 3.1.1. pour description 2024). En effet, en 2018 et 2024, les colonies situées au sein des ZNP possédaient en moyenne plus de branches et montraient une hauteur maximale et un diamètre basal plus important que les colonies situées hors ZNP.

Les tests de dispersion réalisés montraient que l'ensemble des différences observées entre années, zones et stations semblaient liées à une dispersion des données et non une différence de barycentre (Permutest, $p < 0,05$, Annexe 6). L'ensemble des années comparées entre elles montraient une dispersion significative des données (pairwise Permutest, $p < 0,05$, Annexe 7a). La dispersion significative des données entre stations était principalement apportée par des différences de dispersions entre les stations situées à l'intérieur des ZNP et celles situées hors ZNP, et par la station RRS_20 qui montrait une différence de dispersion significative avec l'ensemble des autres stations d'étude (pairwise Permutest, $p < 0,05$, Annexe 7b).

Au sein des ZNP et hors ZNP, les valeurs moyennes de l'ensemble des paramètres morphométriques avaient augmenté entre 2013 et 2018 (Kruskal Wallis, $p < 0.05$; Fig. 22). Entre 2018 et 2024, les valeurs moyennes de l'ensemble des paramètres morphométriques ne variaient pas significativement en dehors des ZNP (Kruskal Wallis, $p > 0.05$). Au sein des ZNP, le nombre moyen de branches et le diamètre basal moyen des colonies ne variaient pas (Kruskal Wallis, $p > 0.05$; Fig. 22). En revanche, la hauteur maximale des colonies avait significativement diminué entre 2013 et 2024 (Kruskal

Wallis, $p < 0.05$; Fig. 22), et cela pour l'ensemble des stations situées au sein des ZNP (Fig. 23).

Figure 21. Évolution des distributions des classes des différents descripteurs morphométriques sur l'ensemble du PNCal : hauteur maximale (en haut), diamètre basal (au milieu) et nombre de branches (en bas).

Figure 22. Densité de probabilité du nombre de branches par colonie (en haut), de la hauteur max. (au milieu) et du diamètre basal (en bas) des colonies situées hors ZNP (orange) et au sein des ZNP (bleue) par année (moyenne μ en pointillé, médiane en ligne continue). Les lettres (a, b, c) indiquent les différences significatives entre années au sein des zones: deux années ne partageant pas de lettres communes sont significativement différentes entre elles.

Figure 23. Densité de probabilité du nombre de branches par colonie (moyenne μ en pointillé, médiane en ligne continue) par année pour les stations de MGC, CAS, FIG, MPH, PGP, RRS_20, RRS_40, IVB, PCG et PTP. En orange les stations hors ZNP et en bleu les stations en ZNP du PNCal.

Figure 24. Densité de probabilité de la hauteur maximale (cm) par colonie (moyenne μ en pointillé, médiane en ligne continue) par année pour les stations de MGC, CAS, FIG, MPH, PGP, RRS_20, RRS_40, IVB, PCG et PTP. En orange les stations hors ZNP et en bleu les stations en ZNP du PNCal.

Figure 25. Densité de probabilité du diamètre basal (mm) par colonie (moyenne μ en pointillé, médiane en ligne continue) par année pour les stations de MGC, CAS, FIG, MPH, PGP, RRS_20, RRS_40, IVB, PCG et PTP. En orange les stations hors ZNP et en bleu les stations en ZNP du PNCaI.

3.2.2. Descripteurs démographiques : densité de population, recrutement et mortalité

Le modèle d'analyse univariée (Année * Zone * Station) a révélé un effet significatif de l'année et de la station sur la densité de colonies (PERMANOVA, $p < 0,05$, Annexe 2b), mais pas de la zone (PERMANOVA, $F = 0.002$, $p = 0.965$). Le modèle d'analyse a également révélé des effets croisés de la station et de l'année, de la station et de la zone ainsi que de l'année et de la zone (PERMANOVA, $p < 0.05$, Annexe 2b). L'effet de l'année sur la densité moyenne de colonies n'était donc pas le même au sein des ZNP et hors ZNP, et au sein des différentes stations d'étude. L'effet de la station n'était pas non plus le même au sein des ZNP et hors ZNP.

L'effet de l'année résidait dans une différence significative de la densité moyenne de colonies entre 2013 et 2024, et entre 2018 et 2024 (pairwise PERMANOVA, $p < 0.05$, Annexe 4a). En effet, la densité moyenne de colonie était de 455 ± 321 col/m² en 2013, puis elle augmentait jusqu'à 497 ± 312 col/m² en 2018, puis diminuait jusqu'à 307 ± 166 col/m² en 2024.

La densité moyenne de colonies ne montrait pas de variation significative entre les zones de gestion (ZNP et hors ZNP), mais variait entre les stations (Fig. 26). Cette différence était principalement apportée par les stations RRS_20 et FIG qui se différençaient significativement de l'ensemble des autres stations (pairwise PERMANOVA, $p > 0.05$, Annexe 4b) mais pas entre elles (pairwise PERMANOVA, $p > 0.05$, Annexe 4b). Les stations PCC, MPH et PTP se différençaient également de la majorité des autres stations par une densité moyenne de colonies plus faible au cours des différentes années d'étude (pairwise PERMANOVA, $p < 0.05$, Annexe 4b). De manière générale, les densités moyennes de colonies étaient différentes entre les stations en 2013, mais ces différences diminuaient en 2024.

Les tests de dispersion réalisés montraient que l'ensemble des différences observées entre années et stations pour la densité moyenne de colonies semblaient liées à une dispersion des données et non une différence de barycentre (Permutest, $p < 0,05$, Annexe 6). Les différences observées entre 2013 et 2024, et entre 2018 et 2024 semblaient liées à des différences de dispersion des données (pairwise Permutest, $p < 0.05$, Annexe 8a), tandis que les différences entre 2013 et 2018 semblaient plutôt liées à des différences de barycentre (pairwise Permutest, $p > 0.05$, Annexe 8a). La dispersion significative des données entre stations semblait principalement apportée par des différences de dispersions entre les stations situées hors ZNP et avec les stations situées dans les ZNP (pairwise Permutest, $p < 0,05$, Annexe 8b).

Figure 26. Densité moyenne de colonies (col/m²) en 2013, 2018 et 2024 au sein des ZNP et hors ZNP, et pour les stations de MGC, CAS, FIG, MPH, PGP, RRS_20, RRS_40, IVB, PCG et PTP. En orange les stations hors ZNP et en bleu les stations en ZNP du PNCal. Les barres d'erreur correspondent à l'écart-type (\pm SD).

Les analyses ont également révélé un effet significatif de l'année et de la station sur la densité moyenne de bourgeons (PERMANOVA, $p < 0.05$, Annexe 2c), mais pas de la zone de gestion (PERMANOVA, $F = 0.392$, $p = 0.7098$). Le modèle d'analyse a également révélé des effets croisés de la station et de l'année, de la station et de la zone ainsi que de l'année et de la zone (PERMANOVA, $p < 0.05$, Annexe 2c). L'effet de l'année sur la densité moyenne de bourgeons n'était donc pas uniforme sein des ZNP et hors ZNP, et au sein des différentes stations d'étude. L'effet de la station n'était pas non plus uniforme au sein des ZNP et hors ZNP.

L'effet de l'année était apporté par une différence significative de la densité moyenne de bourgeons entre 2018 et 2024 uniquement (pairwise PERMANOVA, $p = 0.001$, Annexe 5a). En effet, la densité moyenne de bourgeon était de 109 bourgeons/m² en 2013, elle augmentait à 158 bourgeons/m² en 2018, puis elle diminuait jusqu'à 83 bourgeons/m² en 2024.

La densité moyenne de bourgeons ne variait pas entre les zones d'étude (ZNP et hors ZNP), mais elle variait entre les stations (Fig. 27). Cette différence était principalement apportée par les stations RRS_20, RRS_40, PGP, et CAS où la densité moyenne de bourgeons était supérieure à la majorité des autres stations en 2018 ou 2024. En 2024, la densité moyenne de bourgeons semblait augmenter au sein de certaines stations (PTP, PGC, IVB, MPH, FIG) et diminuer pour d'autres (MGC, CAS, RRS_40, RRS_20, PGP).

Les tests de dispersion réalisés montraient que l'ensemble des différences observées entre années et stations pour la densité moyenne de bourgeons semblaient liées à une dispersion des données et non une différence de barycentre (Permutest, $p < 0,05$, Annexe 6). Les différences observées entre 2013 et 2024, et entre 2018 et 2024 semblaient liées à des différences de dispersion des données (pairwise Permutest, $p < 0.05$, Annexe 9a), tandis que les différences entre 2013 et 2018 semblaient plutôt liées à des différences de barycentre (pairwise Permutest, $p > 0.05$, Annexe 9a). La dispersion significative des données entre stations semblait principalement apportée par des différences de dispersions indépendamment du niveau de protection des stations (pairwise Permutest, $p < 0,05$, Annexe 9b).

Figure 27. Densité moyenne de bourgeons (nb/m²) en 2013, 2018 et 2024 au sein des ZNP et hors ZNP, et pour les stations de MGC, CAS, FIG, MPH, PGP, RRS_20, RRS_40, IVB, PCG et PTP. En orange les stations hors ZNP et en bleu les stations en ZNP du PNCaI. Les barres d'erreur correspondent à l'écart-type (+ SD). L'échelle de l'axe y pour la station CAS est différente afin de pouvoir représenter les écart-types plus importants sur cette station.

3.3. Le cas de la Grotte de la Vierge

Au sein de la station Grotte de la Vierge - IVG, le nombre important de colonies en plaque au cours de l'ensemble des années étudiées limitait les analyses possibles. Néanmoins les résultats obtenus suggéraient que les colonies en plaque étaient de moins en moins nombreuses et que les colonies présentaient en moyenne plus de branches et une hauteur maximale plus importante en 2024 (Fig. 28). En revanche, le diamètre basal semblait avoir diminué en 2024 (Fig. 29).

Figure 28. Densité de probabilité de la hauteur maximale (cm), du nombre de branches, et du diamètre basal (mm) des colonies (moyenne μ en pointillé, médiane en ligne continue) par année pour la station de la Grotte de la Vierge (IVG).

Figure 29. Photoquadrats réalisés au sein de la station Grotte de la Vierge (IVG) en 2018 (en haut) et en 2024 (en bas).

3.4. Evolution des populations suivies historiquement depuis 2004

Les populations vivant au sein des stations suivies depuis 2004 (Grotte à Corail - MGC, Grotte Péres - PGP, Riou Sud 20 m - RRS_20 et RRS_22) affichaient des trajectoires démographiques évolutives entre les différentes périodes de suivi (Fig. 30).

Entre 2004 et 2013, les populations semblaient montrer une dynamique de recrutement (augmentation de la densité de colonies et peu ou pas de croissance individuelle).

Entre 2013 et 2018, la population de la station MGC semblait avoir peu évolué en termes de densité et de biomasse individuelle ou de taille des colonies. La population de la station PGP semblait suivre une trajectoire similaire à celle d'une population proche de son état de saturation (trajectoire "self-thinning" ou d'auto-éclaircissement, la croissance individuelle des colonies dépend d'une diminution de la densité de colonies). La population de la station RRS_20 semblait suivre une croissance à saturation (moins de recrutement et croissance individuelle des colonies).

Entre 2018 et 2024, les 3 populations semblaient suivre une trajectoire perturbée, se traduisant par une perte de densité de colonies, et une légère diminution de la biomasse individuelle des colonies. Cette observation coïncidait avec les diminutions de densité de colonies observée au sein des stations (cf. 3.2.2.) et les mortalités observées en 2024 (cf 3.1.3). De plus, l'épisode de mortalité de l'été 2022, qui a affecté de nombreuses colonies au sein de ces populations (MGC : 83 %, PGP : 32 %, RRS_20 : 33 %; Estaque et al, 2023c), a probablement contribué à une réduction de la densité de colonies au sein des stations. Cependant, les populations des 3 stations semblaient toujours posséder des densités de colonies et des biomasses individuelles comparables avec des populations non perturbées.

Figure 30. Trajectoire globale des populations de *C. rubrum* des stations MGC, PGP et RRS_20 en comparaison avec la ligne de croissance théorique des populations sous régime “self-thinning” ou d’auto-régulation de l’espèce (Gómez-Gras et al. 2021). La trajectoire des populations est représentée entre 2004, 2013, 2018 et 2024. Les points noirs correspondent à des populations considérées comme non-perturbées (cf. Garrabou et al., 2017).

4. DISCUSSION

Les résultats obtenus en 2024 mettaient en évidence l'importante hétérogénéité des données au sein des différentes populations de *C. rubrum* étudiées sur les différentes stations du PNCal. En effet, une importante variabilité entre et au sein des stations d'étude a été observée sur l'ensemble des descripteurs morphométriques et démographiques, soulignant les différences de dynamiques pouvant être observées au sein des populations de *C. rubrum*.

En 2024, l'effet réserve observé depuis 2018 sur les paramètres morphométriques des colonies (hauteur max., diamètre basal, nombre de branches) était toujours présent. En effet, au sein des ZNP les colonies (1) étaient plus grandes et possédaient une hauteur maximale moyenne de 4.7 ± 2.9 cm, (2) possédaient un diamètre basal moyen plus grand atteignant en moyenne 8.0 ± 4.7 mm, et (3) possédaient plus de branches (5.6 ± 4.1 branches). Concernant les paramètres démographiques, la densité moyenne de colonies était plus importante au sein des stations situées hors ZNP où il était en moyenne recensé 364 ± 191 col/m², qu'au sein des stations situées en ZNP où l'on retrouvait en moyenne 279 ± 145 col/m². La densité moyenne de bourgeons était à l'inverse plus élevée au sein des ZNP (99 bourgeons/m²) qu'en dehors des ZNP (63 bourgeons/m²). Ces valeurs de descripteurs morphométriques et démographiques étaient similaires à celles observées ailleurs en Méditerranée, comme à Banyuls-sur-Mer (60-160 col/m² ; Estaque et al., 2025; Garrabou et al., 2017), à Scandola (50-200 col/m²; Garrabou et al., 2017; Gómez-Gras et al., 2021), en Italie (135-1300 col/m²; Angiolillo et al., 2016; Bramanti, 2003; Bruckner, 2014; Garrabou et al., 2017), au Cap de Creus (42-298 cl/m²; Garrabou et al., 2017; Rossi et al., 2008; Tsounis et al., 2007, 2006), et aux Îles Medes (59-225 col/m²; Garrabou et al., 2017; Tsounis et al., 2006). En 2024, il a également été observé des niveaux de mortalité supérieurs à ceux recensés en 2013 et 2018. En effet, l'épisode de mortalité massive de l'été 2022 qui a frappé de nombreux organismes benthiques, et tout particulièrement les populations de *C. rubrum* (Estaque et al., 2023c), a laissé des séquelles bien visibles en 2024.

La comparaison des données acquises en 2013, 2018 et 2024 sur l'ensemble des stations de suivi a permis de mettre en évidence que l'ensemble des paramètres morphométriques des colonies avaient augmenté à l'échelle du PNCal. En effet, la proportion de colonies de *C. rubrum* possédant un nombre de branches important (> 5), une hauteur maximale importante (> 10 cm), et un diamètre basal > 7 mm avaient augmenté au cours du temps. L'effet réserve apparu en 2018 était toujours présent en 2024, mais la hauteur moyenne des colonies diminuait au sein des ZNP entre 2018 et 2024. A l'échelle du PNCal, la densité moyenne de colonies et la densité moyenne de bourgeons avaient diminué en 10 ans de suivi. Au vu de l'hétérogénéité des densités recensées au sein des stations et entre les stations, ces diminutions semblaient plutôt liées à des différences de dynamiques de populations et aux effets du changement global (Garrabou et al., 2001, Estaque et al., 2023c) ayant réduit la densité de colonies (notamment lors des vagues de chaleur marines de l'été 2022), et également la taille moyenne des colonies suite aux mortalités observées sur les colonies de grande taille, ou une décroissance des colonies (Roveta et al., 2023).

De manière générale, 10 ans après la création du PNCa, les stations d'études semblaient majoritairement constituées de petites colonies en densité relativement importante, séquelles de leur exploitation passée (Garrabou et al., 2017), et signe de populations encore jeunes bien que leurs dynamiques semblent évoluer vers celles de populations plus matures. Malgré ces observations, et même si les vagues de chaleur marines restent aujourd'hui une menace pour les populations les moins profondes, l'état de conservation des populations de *C. rubrum* du PNCa semble s'améliorer grâce à la réglementation mise en place, comme en témoigne l'effet réserve toujours présent en 2024, et l'augmentation des valeurs de paramètres morphométriques à l'échelle du PNCa. De plus, la station Riou Sud 20 m (RRS_20) semblait de plus en plus se rapprocher de populations peu ou non exploitées (Garrabou et al., 2017), en arborant des colonies d'une hauteur relativement élevée (hauteur moyenne de 8.5 cm) et une densité relativement importante (226 col/m²), signe du caractère remarquable de cette population qu'il est important de conserver.

L'étude des populations suivies historiquement depuis 2004 (MGC, PGP et RRS_20) a de surcroît permis de mettre en évidence l'établissement d'une dynamique de population plus mature en 20 ans. En effet, la densité de colonies au sein des populations semblait avoir diminué au profit de la croissance individuelle des colonies (nombre de branches, hauteur max., diamètre basal) qui voyaient leur biomasse augmenter. En revanche, ces résultats sont eux aussi à nuancer au vu de l'épisode de mortalité de 2022 (Estaque et al., 2023b, 2023c) qui a entraîné une diminution soudaine de la densité de colonies au sein de ces populations. De plus, les populations des stations MGC et PGP semblaient montrer une relative stagnation de leur dynamique de croissance depuis 2013, ce qui est certainement une séquelle liée aux vagues de chaleur marines et à l'importante fréquentation de ces stations de suivi par les plongeurs, qui limitent la récupération des populations.

L'ensemble des résultats de cette étude témoigne de la nécessité d'intégrer la gestion des populations de *C. rubrum* dans une approche globale à l'échelle nationale et à l'échelle de la Méditerranée. L'adoption récente du règlement européen 2023/2124 interdisant la récolte du corail rouge dans la zone des 0-50 m pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne (Annexe 1), ou encore la récente interdiction temporaire de récolte s'appliquant à l'ensemble des eaux espagnoles, témoignent de l'intérêt croissant autour des enjeux de conservation du corail rouge.

Au sein du PNCa, la pérennisation des suivis sur le long terme pourrait permettre de mesurer les effets de cette récente mesure européenne sur les populations de *C. rubrum*. De manière à rendre le plus robuste possible ces suivis, il serait intéressant d'installer des suivis permanents sur l'ensemble des stations d'étude afin de pouvoir réaliser des analyses de la trajectoire des populations au cours du temps (cf. Fig. 30). Dans la même optique, la réalisation de suivis sur d'autres sites situés au-delà de la zone superficielle et jusqu'à 100 m de profondeur (rendu possible grâce à l'utilisation de la plongée en recycleur) serait pertinente afin de comparer les dynamiques de populations toujours soumises à l'exploitation, avec la dynamique des populations de la zone superficielle. Les populations vivant au-delà de la zone superficielle pourraient en effet constituer un

refuge pour l'espèce face au changement climatique (Beauvieux et al., 2024; Bongaerts et al., 2010; Bramanti et al., 2023), bien qu'il semblerait qu'il existe une barrière de connectivité entre les populations de corail rouge vivant de part et d'autre de la zone des 40-50 m de profondeur (Costantini et al., 2011; Ledoux et al., 2015), et que la conservation des populations marginales puisse jouer un rôle plus important pour l'adaptation de l'espèce face au changement climatique (Ledoux et al., 2015).

Grâce aux récentes restrictions adoptées à l'échelle européenne, les populations de la zone superficielle (0-50 m) possèdent aujourd'hui une capacité de récupération plus élevée. Bien que ces populations, exposées à des variations de températures saisonnières importantes (Bensoussan et al., 2010), semblent plus résistantes aux effets des vagues de chaleur marines (Haugenauer et al., 2013; Ledoux et al., 2010), elles sont tout de même aujourd'hui soumises aux impacts du changement global (Garrabou et al., 2022), comme en témoigne l'épisode de mortalité de 2022 qui a affecté 43 % des colonies jusqu'à 25 m de profondeur au sein du PNCal (Estaque et al. 2023c). De récentes études ont également montré que même en l'absence de nécroses visibles, les colonies de corail rouge soumises aux vagues de chaleur marines peuvent souffrir de déstabilisation de leur microbiome et symbiome associés (Prioux et al., 2025, 2023; Tignat-Perrier et al., 2023), pouvant entraîner une sensibilité accrue aux variations des conditions environnementales. De plus, ces populations sont également soumises à une fréquentation parfois importante. Au sein du PNCal, les populations de corail vivant au sein de grottes semi-obscurtes, comme c'est le cas pour les populations de la Grotte à corail (MGC), la Grotte Pérès (PGP), ou la Grotte de la Boulegeade (non-étudiée ici) sont soumises à une importante pression de fréquentation apportée par la plongée récréative. La mise en place de restrictions ou de limitations de la fréquentation au sein des grottes abritant des populations de corail rouge pourrait permettre aux populations de recouvrer une capacité de récupération supérieure (Calò et al., 2022; Pagès-Escolà et al., 2020; Zentner et al., 2023). À ce titre, il serait intéressant d'intégrer également le site de la Grotte de la Boulegeade au suivi quinquennal des populations de corail rouge au sein du PNCal.

Face à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur marines (Oliver et al., 2018; Smith et al., 2023) qui affectent les populations d'organismes benthiques de manière croissante (Garrabou et al., 2022) et à des profondeurs plus importantes (Estaque et al. 2023c), les populations de *C. rubrum* se trouvent en première ligne (Gómez-Gras et al., 2021). C'est pourquoi la mise en place de mesures de gestion des populations de corail rouge adaptées aux traits d'histoire de vie de l'espèce semble essentielle. À l'échelle d'une AMP, il semble intéressant de considérer au cas par cas les populations de corail rouge et de déterminer leur sensibilité au changement global, leur capacité de récupération, leur potentiel adaptatif, ainsi que leur connectivité avec les autres populations (Horaud et al., 2023). Les récentes études nuanciant l'hypothèse de refuge profond pour le corail rouge, démontrent que la conservation des populations superficielles, ayant une capacité d'adaptation supérieure, est essentielle pour maintenir une taille de population effective accrue, permettant ainsi l'apparition d'adaptations par dérivation génétique et leur partage au sein des populations (Ledoux et al., 2015; Horaud et al., 2023). D'autre part, il ne semble aujourd'hui exister aucune solution de restauration

des populations de corail rouge (Estaque et al., 2024, 2023a; Montero-Serra et al., 2018; Moriarty et al., 2020; Villechanoux et al., 2022), et la gestion adaptative des populations semble la meilleure solution (Aurette et al., 2022; Ledoux et al., 2015). Ces travaux, ainsi que les conclusions de cette étude démontrent la nécessité (1) de limiter la fréquentation des populations fragiles de corail rouge au sein du Parc national des Calanques, afin de permettre aux populations de s'adapter face au changement global, et (2) d'étendre l'étude au-delà de la zone superficielle afin de faire un pas de plus pour la conservation du corail rouge en Méditerranée.

5. CONCLUSIONS

- En 2024, l'**effet réserve** observé depuis 2018 sur les paramètres morphologiques des colonies de *C. rubrum* est **toujours présent**. Au sein des ZNP, les colonies sont **plus grandes**, ont un **diamètre basal plus important**, et possèdent **plus de branches**. La station RRS_20 se démarque toujours par la hauteur max., le diamètre basal et le nombre de branches importants des colonies.
- En 2024, la **densité de colonies est plus importante au sein des stations situées hors ZNP** (notamment FIG), tandis que la **densité de bourgeons est plus élevée au sein des ZNP**. Mais de manière générale, une **importante hétérogénéité des données** est observée entre les différentes stations.
- En 2024, il est observé **plus de mortalité** que lors des précédents suivis. Même si dans l'ensemble les populations ne semblent pas être sévèrement impactées, l'épisode de mortalité massive de 2022 a laissé des séquelles non négligeables, particulièrement pour les stations de suivi les moins profondes.
- La comparaison interannuelle montre une **augmentation des valeurs des paramètres morphologiques des colonies au cours du temps à l'échelle du PNCal**. En revanche, **au sein des ZNP, la hauteur moyenne des colonies semble diminuer** entre 2018 et 2024.
- A l'échelle du PNCal, **la densité moyenne de colonies a significativement diminué entre 2018 et 2024**, mais il n'y a pas de différences entre les stations situées en ZNP et hors ZNP. Les différences semblent principalement apportées par l'**hétérogénéité des résultats** entre stations d'études possédant une densité de colonies importante (FIG) ou plus faible (RRS_20, PTP). De manière générale, cette diminution de densité semble plutôt liée aux impacts du changement global et notamment de l'épisode de mortalité massive observé en 2022.
- La **densité de bourgeons** semble également avoir **diminué** à l'échelle du PNCal entre 2013, 2018 et 2024. Ces différences semblent apportées par une importante hétérogénéité des résultats entre stations et au sein des stations.
- L'étude des populations suivies historiquement depuis 2004 (MGC, PGP et RRS_20) a permis de mettre en évidence l'établissement d'une **dynamique de population plus mature en 20 ans**. En effet, la **densité** de colonies au sein des populations semble avoir **diminué** au profit de la **croissance individuelle** des colonies (nombre de branches, hauteur max., diamètre basal) qui voient leur **biomasse augmenter**. En revanche, ces résultats sont à nuancer au vu de l'épisode de mortalité de 2022 qui a entraîné une diminution soudaine de la densité de colonies au sein des populations, ainsi que par la **relative stagnation de dynamique de croissance des stations MGC et PGP**.
- **Limiter la fréquentation** par les plongeurs sur les sites à corail, et **étendre l'étude du corail rouge au-delà de la zone superficielle** semblent être les prochaines étapes pour continuer d'avancer sur la conservation du corail rouge au sein du PNCal.

RÉFÉRENCES

- Adler, F.R., 1996. A model of self-thinning through local competition. Proc. Natl. Acad. Sci. 93, 9980–9984. <https://doi.org/10.1073/pnas.93.18.9980>
- Angiolillo, M., Gori, A., Canese, S., Bo, M., Priori, C., Bavestrello, G., Salvati, E., Erra, F., Greenacre, M., Santangelo, G., 2016. Distribution and population structure of deep-dwelling red coral in the Northwest Mediterranean. Mar. Ecol. 37, 294–310. <https://doi.org/10.1111/maec.12274>
- Aurelle, D., Thomas, S., Albert, C., Bally, M., Bondeau, A., Boudouresque, C.-F., Cahill, A.E., Carlotti, F., Chenuil, A., Cramer, W., Davi, H., De Jode, A., Ereskovsky, A., Farnet, A.-M., Fernandez, C., Gauquelin, T., Mirleau, P., Monnet, A.-C., Prévosto, B., Rossi, V., Sartoretto, S., Van Wambeke, F., Fady, B., 2022. Biodiversity, climate change, and adaptation in the Mediterranean. Ecosphere 13, e3915. <https://doi.org/10.1002/ecs2.3915>
- Beauvieux, A., Mérigot, B., Le Luyer, J., Fromentin, J.-M., Couffin, N., Brown, A., Bianchimani, O., Hocdé, R., Aurelle, D., Ledoux, J.-B., Bertile, F., Schull, Q., 2024. Mesophotic zone as refuge: acclimation and in-depth proteomic response of yellow gorgonians in the Mediterranean sea. Coral Reefs 43, 415–428. <https://doi.org/10.1007/s00338-024-02477-w>
- Bensoussan, N., Romano, J.-C., Harmelin, J.-G., Garrabou, J., 2010. High resolution characterization of northwest Mediterranean coastal waters thermal regimes: To better understand responses of benthic communities to climate change. Estuar. Coast. Shelf Sci. 87, 431–441. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2010.01.008>
- Berman, L., Bianchimani, O., Garrabou, J., Drap, P., Payrot, J., Acornero-Picon, A., Clement, A.L., Cheminée, A., 2014. Characterizing *Corallium rubrum* populations of two Mediterranean MPAS: structuring factors and dynamics. Presented at the 2nd Mediterranean Symposium on the conservation of Coralligenous & other Calcareous Bio-Concretions, Regional Activity Centre for Specially Protected Areas, Portorož, Slovenia.
- Bo, M., Otero, M. del M., Numa, C., 2017. Overview of the conservation status of Mediterranean anthozoa. IUCN. <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2017.RA.2.en>
- Bongaerts, P., Ridgway, T., Sampayo, E.M., Hoegh-Guldberg, O., 2010. Assessing the 'deep reef refugia' hypothesis: focus on Caribbean reefs. Coral Reefs 29, 309–327. <https://doi.org/10.1007/s00338-009-0581-x>
- Bonhomme, P., Berman, L., Le Diréach, L., Bianchimani, O., Rouanet, E., Bonhomme, D., Astruch, P., Goujard, A., Basthard-Bogain, S., Ruitton, S., Kokel, N., 2015. Réalisation de l'état zéro des zones de non-prélèvement du Parc national des Calanques—Année 2013–2014. Contrat GIS Posidonie/Parc national des Calanques. GIS Posidonie publ., Marseille, FRANCE.
- Bramanti, L., 2003. Dinamica di popolazione ed adattamenti demografici di una popolazione costiera di corallo rosso (*Corallium rubrum* L. 1758) con particolare riferimento al reclutamento.
- Bramanti, L., Magagnini, G., Maio, L.D., Santangelo, G., 2005. Recruitment, early survival and growth of the Mediterranean red coral *Corallium rubrum* (L 1758), a 4-year

study. *J Exp Mar Biol Ecol* 11.

- Bramanti, L., Manea, E., Giordano, B., Estaque, T., Bianchimani, O., Richaume, J., Mérigot, B., Schull, Q., Sartoretto, S., Garrabou, J.G., Guizien, K., 2023. The deep vault: a temporary refuge for temperate gorgonian forests facing marine heat waves. *Mediterr. Mar. Sci.* 24, 601–609. <https://doi.org/10.12681/mms.35564>
- Bruckner, A., 2014. Advances in management of precious corals in the family Corallidae: are new measures adequate? *Curr. Opin. Environ. Sustain.* 7, 1–8.
- Bythell, J., Pan, P., Lee, J., 2001. Three-dimensional morphometric measurements of reef corals using underwater photogrammetry techniques. *Coral Reefs* 20, 193–199. <https://doi.org/10.1007/s003380100157>
- Calò, A., Pereñíguez, J.M., Hernandez-Andreu, R., García-Charton, J.A., 2022. Quotas regulation is necessary but not sufficient to mitigate the impact of SCUBA diving in a highly visited marine protected area. *J. Environ. Manage.* 302, 113997. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113997>
- Costantini, F., Aurelle, D., Ledoux, J.-B., Abbiati, M., 2016. Population Genetic Structure of *Corallium rubrum* in the Mediterranean Sea: Diversity, Phylogeography, and Bathymetric Patterns, in: Goffredo, S., Dubinsky, Z. (Eds.), *The Cnidaria, Past, Present and Future*. Springer International Publishing, Cham, pp. 717–728. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31305-4_44
- Costantini, F., Rossi, S., Pintus, E., Cerrano, C., Gili, J.-M., Abbiati, M., 2011. Low connectivity and declining genetic variability along a depth gradient in *Corallium rubrum* populations. *Coral Reefs* 30, 991–1003. <https://doi.org/10.1007/s00338-011-0771-1>
- Drap, P., Merad, D., Mahiddine, A. A., J. Seinturier, J., Gerenton, P., D. Peloso, P.-M. Boï, O. Bianchimani, J. Garrabou, 2013. Automating the measurement of red coral in situ using underwater photogrammetry and coded targets. *ISPRS - Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci.* XL-5/W2, 231–236. <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-5-W2-231-2013>
- Drap, P., Merad, D., Mahiddine, A., Seinturier, J., Gerenton, P., Peloso, D., Boï, J.-M., Bianchimani, O., Garrabou, J., 2014. In situ Underwater Measurements of Red Coral: Non-Intrusive Approach Based on Coded Targets and Photogrammetry. *Int. J. Herit. Digit. Era* 3, 123–139. <https://doi.org/10.1260/2047-4970.3.1.123>
- Estaque, T., Basthard-Bogain, S., Bianchimani, O., Blondeaux, V., Cheminée, A., Fargetton, M., Richaume, J., Bally, M., 2024. Investigating the outcomes of a threatened gorgonian *in situ* transplantation: Survival and microbiome diversity in *Paramuricea clavata* (Risso, 1827). *Mar. Environ. Res.* 196, 106384. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2024.106384>
- Estaque, T., Bianchimani, O., Basthard-Bogain, S., Richaume, J., Gatti, G., Bally, M., Cheminée, A., 2023a. TRANSCOR – Etude de la survie de transplants de *Corallium rubrum* et *Paramuricea clavata* dans le cadre d'un programme expérimental de transplantation sur sites naturels et artificiels. Rapport Scientifique. Septentrion Env. publ. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8131469>
- Estaque, T., Bianchimani, O., Richaume, J., Hébrard, L., Sartoretto, S., Charbonnel, E.,

- Hartmann, V., Michez, N., Mérigot, B., Schull, Q., Cheminée, A., 2023b. Impact de l'événement de mortalité massive de 2022 sur les populations de gorgones de la façade méditerranéenne française. Rapport Scientifique. Septentrion Env. publ.
- Estaque, T., Laurent, L., Roscian, M., Cheminée, A., Bianchimani, O., 2025. Suivi de l'état de conservation des peuplements de corail rouge (*Corallium rubrum*) par photogrammétrie dans le Parc naturel marin du Golfe du Lion et la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. Rapport Scientifique. Septentrion Env. publ. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15268917>
- Estaque, T., Richaume, J., Bianchimani, O., Schull, Q., Mérigot, B., Bensoussan, N., Bonhomme, P., Vouriot, P., Sartoretto, S., Monfort, T., Basthard-Bogain, S., Fargetton, M., Gatti, G., Barth, L., Cheminée, A., Garrabou, J., 2023c. Marine heatwaves on the rise: One of the strongest ever observed mass mortality event in temperate gorgonians. *Glob. Change Biol.* 29, 6159–6162. <https://doi.org/10.1111/gcb.16931>
- Garrabou, J., Gómez-Gras, D., Medrano, A., Cerrano, C., Ponti, M., Schlegel, R., Bensoussan, N., Turicchia, E., Sini, M., Gerovasileiou, V., Teixido, N., Mirasole, A., Tamburello, L., Cebrian, E., Rilov, G., Ledoux, J.-B., Souissi, J.B., Khamassi, F., Ghanem, R., Benabdi, M., Grimes, S., Ocaña, O., Bazairi, H., Hereu, B., Linares, C., Kersting, D.K., la Rovira, G., Ortega, J., Casals, D., Pagès-Escolà, M., Margarit, N., Capdevila, P., Verdura, J., Ramos, A., Izquierdo, A., Barbera, C., Rubio-Portillo, E., Anton, I., López-Sendino, P., Díaz, D., Vázquez-Luis, M., Duarte, C., Marbà, N., Aspillaga, E., Espinosa, F., Grech, D., Guala, I., Azzurro, E., Farina, S., Cristina Gambi, M., Chimienti, G., Montefalcone, M., Azzola, A., Mantas, T.P., Frascchetti, S., Ceccherelli, G., Kipson, S., Bakran-Petricioli, T., Petricioli, D., Jimenez, C., Katsanevakis, S., Kizilkaya, I.T., Kizilkaya, Z., Sartoretto, S., Elodie, R., Ruitton, S., Comeau, S., Gattuso, J.-P., Harmelin, J.-G., 2022. Marine heatwaves drive recurrent mass mortalities in the Mediterranean Sea. *Global Change Biology* 28, 5708–5725. <https://doi.org/10.1111/gcb.16301>
- Garrabou, J., Harmelin, J.G., 2002. A 20-year study on life-history traits of a harvested long-lived temperate coral in the NW Mediterranean: insights into conservation and management needs. *J. Anim. Ecol.* 71, 966–978. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.2002.00661.x>
- Garrabou, J., Ledoux, J.-B., Bensoussan, N., Gómez-Gras, D., Linares, C., 2021. Sliding Toward the Collapse of Mediterranean Coastal Marine Rocky Ecosystems, in: Canadell, J.G., Jackson, R.B. (Eds.), *Ecosystem Collapse and Climate Change*, Ecological Studies. Springer International Publishing, Cham, pp. 291–324. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71330-0_11
- Garrabou, J., Perez, T., Sartoretto, S., Harmelin, J., 2001. Mass mortality event in red coral *Corallium rubrum* populations in the Provence region (France, NW Mediterranean). *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 217, 263–272. <https://doi.org/10.3354/meps217263>
- Garrabou, J., Sala, E., Linares, C., Ledoux, J.B., Montero-Serra, I., Dominici, J.M., Kipson, S., Teixidó, N., Cebrian, E., Kersting, D.K., Harmelin, J.G., 2017. Re-shifting the ecological baseline for the overexploited Mediterranean red coral. *Sci. Rep.* 7, 42404. <https://doi.org/10.1038/srep42404>

- Gómez-Gras, D., Linares, C., López-Sanz, A., Amate, R., Ledoux, J.-B., Bensoussan, N., Drap, P., Bianchimani, O., Marschal, C., Torrents, O., Zuberer, F., Cebrian, E., Teixidó, N., Kipson, S., Kersting, D., Montero Serra, I., Pagès Escolà, M., Medrano, A., Frleta - Valić, M., Garrabou, J., 2021. Population collapse of habitat-forming species in the Mediterranean: a long-term study of gorgonian populations affected by recurrent marine heatwaves. *Proc. R. Soc. B Biol. Sci.* 288. <https://doi.org/10.1098/rspb.2021.2384>
- Guinaldo, T., Voldoire, A., Waldman, R., Saux Picart, S., Roquet, H., 2023. Response of the sea surface temperature to heatwaves during the France 2022 meteorological summer. *Ocean Sci.* 19, 629–647. <https://doi.org/10.5194/os-19-629-2023>
- Haguenauer, A., Zuberer, F., Ledoux, J.-B., Aurelle, D., 2013. Adaptive abilities of the Mediterranean red coral *Corallium rubrum* in a heterogeneous and changing environment: from population to functional genetics. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 449, 349–357. <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2013.10.010>
- Horaud, M., Arizmendi-Meija, R., Nebot-Colomer, E., López-Sendino, P., Antunes, A., Dellicour, S., Viard, F., Leblois, R., Linares, C., Garrabou, J., Ledoux, J.-B., 2023. Comparative population genetics of habitat-forming octocorals in two marine protected areas: eco-evolutionary and management implications. *Conserv. Genet.* 25, 319–334. <https://doi.org/10.1007/s10592-023-01573-8>
- Ledoux, J., Mokhtar-Jamaï, K., Roby, C., Féral, J.-P., Garrabou, J., Aurelle, D., 2010. Genetic survey of shallow populations of the Mediterranean red coral [*Corallium rubrum* (Linnaeus, 1758)]: new insights into evolutionary processes shaping nuclear diversity and implications for conservation: GENETIC SURVEY OF RED CORAL POPULATIONS. *Mol. Ecol.* 19, 675–690. <https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2009.04516.x>
- Ledoux, J.-B., Aurelle, D., Bensoussan, N., Marschal, C., Féral, J.-P., Garrabou, J., 2015. Potential for adaptive evolution at species range margins: contrasting interactions between red coral populations and their environment in a changing ocean. *Ecol. Evol.* 5, 1178–1192. <https://doi.org/10.1002/ece3.1324>
- Ledoux, J.-B., Garrabou, J., Bianchimani, O., Drap, P., Féral, J.-P., Aurelle, D., 2010. Fine-scale genetic structure and inferences on population biology in the threatened Mediterranean red coral, *Corallium rubrum*. *Mol. Ecol.* 19, 4204–4216. <https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2010.04814.x>
- Linares, C., Bianchimani, O., Torrents, O., Marschal, C., Drap, P., Garrabou, J., 2010. Marine Protected Areas and the conservation of long-lived marine invertebrates: the Mediterranean red coral. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 402, 69–79. <https://doi.org/10.3354/meps08436>
- Linares, C., Coma, R., Garrabou, J., Díaz, D., Zabala, M., 2008. Size distribution, density and disturbance in two Mediterranean gorgonians: *Paramuricea clavata* and *Eunicella singularis*. *J. Appl. Ecol.* 45, 688–699. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2007.01419.x>
- Lo Basso, L., Raveux, O., 2018. Introduction. Le corail, un kaléidoscope pour l'étude de la Méditerranée dans le temps long. *Rives Méditerranéennes* 7–15. <https://doi.org/10.4000/rives.5566>

- Marschal, C., Garrabou, J., Harmelin, J.G., Pichon, M., 2004. A new method for measuring growth and age in the precious red coral *Corallium rubrum* (L.). *Coral Reefs* 23, 423–432. <https://doi.org/10.1007/s00338-004-0398-6>
- Montero-Serra, I., Garrabou, J., Doak, D.F., Figuerola, L., Hereu, B., Ledoux, J.-B., Linares, C., 2018. Accounting for Life-History Strategies and Timescales in Marine Restoration. *Conserv. Lett.* 9.
- Moriarty, T., Leggat, W., Huggett, M.J., Ainsworth, T.D., 2020. Coral Disease Causes, Consequences, and Risk within Coral Restoration. *Trends Microbiol.* 28, 793–807. <https://doi.org/10.1016/j.tim.2020.06.002>
- Oliver, E.C.J., Donat, M.G., Burrows, M.T., Moore, P.J., Smale, D.A., Alexander, L.V., Benthuyssen, J.A., Feng, M., Sen Gupta, A., Hobday, A.J., Holbrook, N.J., Perkins-Kirkpatrick, S.E., Scannell, H.A., Straub, S.C., Wernberg, T., 2018. Longer and more frequent marine heatwaves over the past century. *Nat. Commun.* 9, 1324. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03732-9>
- Orenes-Salazar, V., Navarro-Martínez, P.C., Ruíz, J.M., García-Charton, J.A., 2023. Recurrent marine heatwaves threaten the resilience and viability of a key Mediterranean octocoral species. *Aquat. Conserv. Mar. Freshw. Ecosyst.* 33, 1161–1174. <https://doi.org/10.1002/aqc.3997>
- Pagès-Escalà, M., Hereu, B., Rovira, G., Medrano, A., Aspillaga, E., Capdevila, P., Linares, C., 2020. Unravelling the population dynamics of the Mediterranean bryozoan *Pentapora fascialis* to assess its role as an indicator of recreational diving for adaptive management of marine protected areas. *Ecol. Indic.* 109, 105781. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105781>
- Pastor, F., Valiente, J.A., Khodayar, S., 2020. A Warming Mediterranean: 38 Years of Increasing Sea Surface Temperature. *Remote Sens.* 12, 2687. <https://doi.org/10.3390/rs12172687>
- Pratlong, M., Haguénauer, A., Chabrol, O., Klopp, C., Pontarotti, P., Aurelle, D., 2015. The red coral (*Corallium rubrum*) transcriptome: A new resource for population genetics and local adaptation studies. *Mol. Ecol. Resour.* 15. <https://doi.org/10.1111/1755-0998.12383>
- Priori, C., Mastascusa, V., Erra, F., Angiolillo, M., Canese, S., Santangelo, G., 2013. Demography of deep-dwelling red coral populations: Age and reproductive structure of a highly valued marine species. *Estuar. Coast. Shelf Sci.* 118, 43–49.
- Prioux, C., Ferrier-Pagès, C., del Campo, J., Guillou, L., Estaque, T., Allemand, D., Tignat-Perrier, R., 2025. Unraveling the impact of marine heatwaves on the Eukaryome of the emblematic Mediterranean red coral *Corallium rubrum*. *ISME Commun.* 5, ycaf035. <https://doi.org/10.1093/ismeco/ycaf035>
- Prioux, C., Tignat-Perrier, R., Gervais, O., Estaque, T., Schull, Q., Reynaud, S., Béraud, E., Mérigot, B., Beauvieux, A., Marcus, M.-I., Richaume, J., Bianchimani, O., Cheminée, A., Allemand, D., Ferrier-Pagès, C., 2023. Unveiling microbiome changes in Mediterranean octocorals during the 2022 marine heatwaves: quantifying key bacterial symbionts and potential pathogens. *Microbiome* 11, 271. <https://doi.org/10.1186/s40168-023-01711-x>
- R Core Team, 2017. R: A language and environment for statistical computing.

- Richaume, J., Cheminée, A., Drap, P., Chemisky, B., Seinturier, J., Goujard, A., Bianchimani, O., 2019. Caractérisation de l'état et de la dynamique des populations de corail rouge du Parc national des Calanques, Contrat Comex /SE/PNCal, Septentrion Environnement publ.
- Rossi, S., Tsounis, G., Orejas, C., Padrón, T., Gili, J.-M., Bramanti, L., Teixidó, N., Gutt, J., 2008. Survey of deep-dwelling red coral (*Corallium rubrum*) populations at Cap de Creus (NW Mediterranean). *Mar. Biol.* 154, 533–545.
- Roveta, C., Pulido Mantas, T., Bierwirth, J., Calcinai, B., Coppari, M., Di Camillo, C.G., Puce, S., Villechanoux, J., Cerrano, C., 2023. Can colony resizing represent a strategy for octocorals to face climate warming? The case of the precious red coral *Corallium rubrum*. *Coral Reefs* 42, 535–549.
<https://doi.org/10.1007/s00338-023-02365-9>
- Royer, J.-P., Nawaf, M., Merad, D., Saccone, M., Bianchimani, O., Garrabou, J., Ledoux, J.-B., Lopez-Sanz, A., Drap, P., 2018. Photogrammetric Surveys and Geometric Processes to Analyse and Monitor Red Coral Colonies. *J. Mar. Sci. Eng.* 6, 42.
<https://doi.org/10.3390/jmse6020042>
- Santangelo, G., Abbiati, M., 2001. Red coral: conservation and management of an over-exploited Mediterranean species. *Aquat. Conserv. Mar. Freshw. Ecosyst.* 11, 253–259.
- Santangelo, G., Bongiorno, L., Buffoni, G., 1997. Recruitment density-dependence in red coral population. *Biol. Mar. Mediterr* 97, 277–281.
- Santangelo, G., Bramanti, L., Iannelli, M., 2007. Population dynamics and conservation biology of the over-exploited Mediterranean red coral. *J. Theor. Biol.* 244, 416–423.
- Santangelo, G., Bramanti, L., Rossi, S., Tsounis, G., Vielmini, I., Lott, C., Gili, J.M., 2012. Patterns of variation in recruitment and post-recruitment processes of the Mediterranean precious gorgonian coral *Corallium rubrum*. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 411, 7–13. <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2011.10.030>
- Santangelo, G., Carletti, E., Maggi, E., Bramanti, L., 2003. Reproduction and population sexual structure of the overexploited Mediterranean red coral *Corallium rubrum*. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 248, 99–108.
- Smith, K.E., Burrows, M.T., Hobday, A.J., King, N.G., Moore, P.J., Sen Gupta, A., Thomsen, M.S., Wernberg, T., Smale, D.A., 2023. Biological Impacts of Marine Heatwaves. *Annu. Rev. Mar. Sci.* 15, null. <https://doi.org/10.1146/annurev-marine-032122-121437>
- Tignat-Perrier, R., van de Water, J.A.J.M., Allemand, D., Ferrier-Pagès, C., 2023. Holobiont responses of mesophotic precious red coral *Corallium rubrum* to thermal anomalies. *Environ. Microbiome* 18, 70. <https://doi.org/10.1186/s40793-023-00525-6>
- Torrents, O., 2007. Biologie des populations du corail rouge *Corallium rubrum* (L. 1758) de Méditerranée nord-occidentale (PhD Thesis). Aix-Marseille 2.
- Torrents, O., Garrabou, J., Marschal, C., Harmelin, J.G., 2005. Age and size at first reproduction in the commercially exploited red coral *Corallium rubrum* (L.) in

- the Marseilles area (France, NW Mediterranean). *Biol. Conserv.* 121, 391–397.
<https://doi.org/10.1016/j.biocon.2004.05.010>
- Torrents, O., Tambutté, E., Caminiti, N., Garrabou, J., 2008. Upper thermal thresholds of shallow vs. deep populations of the precious Mediterranean red coral *Corallium rubrum* (L.): Assessing the potential effects of warming in the NW Mediterranean. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 357, 7–19.
<https://doi.org/10.1016/j.jembe.2007.12.006>
- Tsounis, G., Rossi, S., Gili, J.-M., Arntz, W., 2006. Population structure of an exploited benthic cnidarian: the case study of red coral (*Corallium rubrum* L.). *Mar. Biol.* 149, 1059–1070. <https://doi.org/10.1007/s00227-006-0302-8>
- Tsounis, G., Rossi, S., Gili, J.-M., Arntz, W.E., 2007. Red Coral Fishery at the Costa Brava (NW Mediterranean): Case Study of an Overharvested Precious Coral. *Ecosystems* 10, 975–986. <https://doi.org/10.1007/s10021-007-9072-5>
- Villechanoux, J., Bierwirth, J., Mantas, T.P., Cerrano, C., 2022. Testing Transplantation Techniques for the Red Coral *Corallium rubrum*. *Water* 14, 1071.
<https://doi.org/10.3390/w14071071>
- Yoda, K., 1963. Self-thinning in overcrowded pure stands under cultivated and natural conditions (Intraspecific competition among higher plants XI.). *J Biol Osaka City Univ D* 14, 107–129.
- Zelli, E., Quéré, G., Lago, N., Di Franco, G., Costantini, F., Rossi, S., Bramanti, L., 2020. Settlement dynamics and recruitment responses of Mediterranean gorgonians larvae to different crustose coralline algae species. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 530–531, 151427. <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2020.151427>
- Zentner, Y., Rovira, G., Margarit, N., Ortega, J., Casals, D., Medrano, A., Pagès-Escolà, M., Aspillaga, E., Capdevila, P., Figuerola-Ferrando, L., Riera, J.L., Hereu, B., Garrabou, J., Linares, C., 2023. Marine protected areas in a changing ocean: Adaptive management can mitigate the synergistic effects of local and climate change impacts. *Biol. Conserv.* 282, 110048.
<https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110048>